

Crack in Sicilia

Le opinioni degli operatori del sistema di intervento sulle dipendenze della regione Siciliana in merito al consumo di crack

* Indica una domanda obbligatoria

1. Provincia dove lavori *

Contrassegna solo un ovale.

- Palermo
- Messina
- Catania
- Siracusa
- Ragusa
- Caltanissetta
- Enna
- Agrigento
- Trapani

2. Lavori in un SerT o in una Comunità Terapeutica? *

Contrassegna solo un ovale.

- SerT
- Comunità terapeutica

3. Hai avuto la percezione che negli ultimi anni i nuovi ingressi da cocaina e crack * abbiano superato quelli da altre sostanze?

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 4.*
- NO *Passa alla domanda 7.*

Quando è avvenuto il sorpasso di cocaina e crack rispetto alle altre sostanze?

4. In che anno stimi che i nuovi ingressi per cocaina e crack abbiano superato quelli per altre sostanze? *

Contrassegna solo un ovale.

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- Non saprei

5. Ti sembra che i nuovi ingressi da crack abbiano superato numericamente quelli da cocaina tirata di naso o iniettata? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 6.*
- NO *Passa alla domanda 7.*

Quando è avvenuto il sorpasso del crack rispetto alla cocaina tirata o iniettata?

6. In che anno stimi che i nuovi ingressi da crack abbiano superato quelli da cocaina tirata o iniettata?

Contrassegna solo un ovale.

- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- Non saprei

Consapevolezza sociale

Segna il valore che ti sembra più appropriato

7. Come giudichi la consapevolezza dei problemi che può dare il crack nei tuoi utenti? *

Contrassegna solo un ovale.

Completamente inconsapevoli

1

2

3

4

5

Pienamente consapevoli

8. Come giudichi la consapevolezza dei problemi che può dare il crack nella popolazione generale?

Contrassegna solo un ovale.

Completamente inconsapevole

1

2

3

4

5

Pienamente consapevole

9. Come giudichi le spiegazioni che danno i media (giornali, tv, internet) sul crack?

Contrassegna solo un ovale.

Pessime

1

2

3

4

5

Ottime

10. Secondo te, al di fuori del tuo posto di lavoro, che percentuale di persone sa che cos'è il crack, che effetti dà, e quali rischi si corrono usandolo?

Contrassegna solo un ovale.

0%
—

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100%
—

Qual è la tua professione?

11. Qual è la tua professione? *

Contrassegna solo un ovale.

- Medico *Passa alla domanda 12.*
- Psicologo *Passa alla domanda 16.*
- Infermiere *Passa alla domanda 21.*
- Assistente sociale *Passa alla domanda 25.*
- Educatore *Passa alla domanda 29.*
- Pedagogista *Passa alla domanda 33.*
- Volontario *Passa alla domanda 41.*
- Sociologo *Passa alla domanda 37.*

Fai il medico

Qui ti chiediamo qualche dettaglio sulla tua pratica clinica e sulle tue opinioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: stiamo tutti imparando.

12. Quali patologie concomitanti hai riscontrato negli utenti che fanno uso di crack?
(Sia psichiche che fisiche)

13. Quali trattamenti farmacologici hai usato per aiutare i tuoi utenti a ridurre o sospendere l'uso di crack?

14. Quali interventi non farmacologici hai usato per aiutare i tuoi utenti a ridurre o sospendere l'uso di crack?

15. Cosa non hai a disposizione, e pensi che ti servirebbe, per i tuoi utenti con problemi da crack?

Passa alla domanda 44.

Fai lo psicologo

Qui ti chiediamo qualche dettaglio sulla tua pratica clinica e sulle tue opinioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: stiamo tutti imparando.

16. Quali condizioni psicopatologiche concomitanti hai riscontrato negli utenti che fanno uso di crack?

17. Quali tratti psicologici non patologici hai riscontrato negli utenti che fanno uso di crack?

18. Quali test psicodiagnostici hai usato con i tuoi utenti che fanno uso di crack?

19. Quali interventi psicologici e psicoterapici hai praticato con i tuoi utenti che fanno uso di crack?

20. Cosa non hai a disposizione, e pensi che ti servirebbe, per i tuoi utenti con problemi da crack?

Passa alla domanda 44.

Fai l'infermiere

Qui ti chiediamo qualche dettaglio sulla tua pratica clinica e sulle tue opinioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: stiamo tutti imparando.

21. Quali condizioni concomitanti hai riscontrato nei tuoi utenti che fanno uso di crack?

22. Quali bisogni assistenziali infermieristici hai riscontrato nei tuoi utenti che fanno uso di crack?

23. Quali interventi infermieristici hai praticato per i tuoi utenti che fanno uso di crack?

24. Cosa non hai a disposizione, e pensi che ti servirebbe, per i tuoi utenti con problemi da crack?

Passa alla domanda 44.

Fai l'assistente sociale

Qui ti chiediamo qualche dettaglio sulla tua pratica clinica e sulle tue opinioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: stiamo tutti imparando.

25. Quali condizioni sociali concomitanti hai riscontrato nei tuoi utenti con problemi da crack?

26. Quali bisogni sociali che necessitano intervento hai riscontrato nei tuoi utenti con problemi da crack?

27. Quali interventi sociali hai effettuato per i tuoi utenti con problemi da crack?

28. Cosa non hai a disposizione, e pensi che ti servirebbe, per i tuoi utenti con problemi da crack?

Passa alla domanda 44.

Fai l'educatore

Qui ti chiediamo qualche dettaglio sulla tua pratica clinica e sulle tue opinioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: stiamo tutti imparando.

29. Quali condizioni educative concomitanti hai riscontrato nei tuoi utenti con problemi da crack?

30. Quali bisogni educativi che necessitano intervento hai riscontrato nei tuoi utenti con problemi da crack?

31. Quali interventi educativi hai effettuato per i tuoi utenti con problemi da crack?

32. Cosa non hai a disposizione, e pensi che ti servirebbe, per i tuoi utenti con problemi da crack?

Passa alla domanda 44.

Fai il pedagogista

Qui ti chiediamo qualche dettaglio sulla tua pratica clinica e sulle tue opinioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: stiamo tutti imparando.

33. Quali condizioni pedagogiche concomitanti hai riscontrato nei tuoi utenti con problemi da crack?

34. Quali bisogni pedagogici che necessitano intervento hai riscontrato nei tuoi utenti con problemi da crack?

35. Quali interventi pedagogici hai effettuato per i tuoi utenti con problemi da crack?

36. Cosa non hai a disposizione, e pensi che ti servirebbe, per i tuoi utenti con problemi da crack?

Passa alla domanda 44.

Fai il sociologo

Qui ti chiediamo qualche dettaglio sulla tua pratica professionale e sulle tue opinioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: stiamo tutti imparando.

37. Quali condizioni sociologiche concomitanti hai riscontrato negli utenti con problemi da crack, nell'area dove operi?

38. Quali bisogni che necessitano intervento hai riscontrato negli utenti con problemi da crack, nell'area dove operi?

39. Quali interventi hai effettuato in merito ai problemi da crack?

40. Cosa non hai a disposizione, e pensi che ti servirebbe, per i tuoi utenti con problemi da crack?

Passa alla domanda 44.

Fai il volontario

Qui ti chiediamo qualche dettaglio sulla tua attività di volontariato e sulle tue opinioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: stiamo tutti imparando.

41. Che idea ti sei fatto sui tuoi utenti con problemi da crack?

42. Quali interventi hai messo in opera con i tuoi utenti con problemi da crack?

43. Cosa non hai a disposizione, e pensi che ti servirebbe, per i tuoi utenti con problemi da crack?

Passa alla domanda 44.

Ultima pagina

Ti ringraziamo per la partecipazione. Pubblicheremo i dati aggregati su internet alla stessa pagina a cui ti sei collegato all'inizio

44. Vuoi aggiungere qualche altra cosa sul tema "crack in Sicilia" a cui non abbiamo pensato nel questionario?

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli